

ANATOMÍA HACIENDO RADIO.

Perez Arana G, Prada Oliveira A, Carrasco Molinillo MC, Ribelles García A
Departamento de Anatomía y Embriología Humanas
Universidad de Cádiz

Al hacer una entrevista radiofónica, ya sea como entrevistador o como entrevistado, se utiliza ambos lenguajes, por un lado, debe construir un guion estructurado e idóneo, y por otro debe saber expresarse oralmente y hacerse entender. Es evidente que el alumno universitario aprende mejor con un aprendizaje activo, esto es cuando participa en actividades significativas en el aula y es consciente de lo que están haciendo.

Actualmente los alumnos que llegan a la universidad son nativos digitales, Así que podemos y tenemos que utilizar en la metodología didáctica elementos motivadores que aúnen el aprendizaje de la anatomía y alguna herramienta TIC, en este caso la radio.

Para ello planteamos los siguientes objetivos: 1- Fomentar el método científico del alumno al evaluar la actividad de un compañero teniendo que razonar su calificación, 2-Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el aprendizaje, 3-. Conseguir una herramienta de diagnóstico de la actividad docente; utilizando como indicador de la consecución del objetivo si el lenguaje y planteamiento de los audiovisuales, y la evaluación que hacen los alumnos de sus compañeros

El proyecto consistió en que los alumnos debían grabar en formato video la realización de una entrevista que se fuera a emitir en una emisora de radio. Por lo que la actividad a realizar era doble: la entrevista radiofónica propiamente dicha, y un control videográfico de la actividad. Los ítems a evaluar fueron 5 (cada apartado con una valoración de 0 a 2): 1. Estructura: tiene una estructura expositiva: 2. Iconografía original, 3. Exposición, 4. Correlación anatomoclínica del tema y de su interrelación con otras materias

Han participado 62 alumnos de 65 matriculados. En la evaluación inter pares la nota media calculada es de $7,6 \pm 0,4$; sin especificar los ítems valorados. Por ítems: 1) estructura $7,8 \pm 0,33$; 2) iconografía $7,42 \pm 0,41$; 3) exposición $8,10 \pm 0,2$; 4) correlación anatomoclínica $7,56 \pm 0,60$;

La necesidad de expresarse solo con la palabra sin apoyo iconográfico en una asignatura puramente descriptiva como es la anatomía es fundamental en un profesional sanitario, no solo entre profesionales sino también ante los pacientes o enfermos que en la gran mayoría de los casos no tiene conocimientos en anatomía y a los que hay que explicarles una dolencia, enfermedad, o proceso diagnóstico o terapéutico.

A tenor de los resultados y de la valoración de los alumnos concluimos que: - esta experiencia aporta una herramienta más para el conocimiento y comprensión del cuerpo humano - el material creado por los alumnos tiene el valor añadido de que está realizado con los códigos lingüísticos y visuales de comunicación que ellos manejan en su vida cotidiana, lo que los hace más comprensibles.